

ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

Хамедова Юлдуз Рахимовна

психолог Ферганского медицинского института
общественного здоровья, самостоятельный соискатель
Андижанского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7137402>

ARTICLE INFO

Received: 27th September 2022

Accepted: 01st October 2022

Online: 03rd October 2022

KEY WORDS

одаренные дети,
вызывающе-агрессивный
тип поведения, апатичный
тип поведения, дисинхромия,
мышление, сравнение,
анализ, синтез, обобщение,
конкретизация, абстракция,
классификация,
систематизация.

У одаренных детей и молодежи существуют свои проблемы в обществе. Мы очень часто затрагиваем проблемы инвалидов или людей с особыми потребностями, но почти никогда не поднимаем проблемы способных детей. А ведь способные дети – это будущее развитие нашей науки, промышленности, прогресса, высокой морали, честности, патриотизма, духовно развитых и законопослушных граждан. Все начинается с генетики и детства. У способных и законопослушных родителей рождаются, как правило, такие же хорошие дети. У родителей же, занимающихся бандитизмом, воровством, обманом, разгульным образом жизни растут такие же нехорошие или ненормальные дети.

ABSTRACT

настоящая статья посвящена вопросам проблем одаренных детей в обществе, развитию процесса мышления и изучению мышления (интеллекта) у детей дошкольного возраста в детских дошкольных учреждениях Ферганской и Андижанской областей Республики Узбекистан.

Если взять данные социологических опросов, то одаренные дети от общей популяции населения составляют всего 20-30 %. Причем, одаренность иногда может очень органично вписываться в жизнедеятельность ребенка, а иногда может быть причиной многих сложных социально-психологических противоречий.

Елисеева Е.В.¹ выделяет два вида поведения одаренных детей – вызывающе-агрессивный и апатичный, тихий, потерявший интерес к обучению. Но я не считаю одаренного ребенка и его поведение – девиацией, напротив, я считаю, что одаренные дети – это

¹ Елисеева Е.В. «Проблемы одаренных детей и пути их разрешения в рамках социально-педагогической деятельности». Интернет-ресурс.

образец для подражания «средних» детей.

Итак, давайте рассмотрим первый тип поведения одаренного ребенка – *вызывающе-агрессивный*. Одаренные дети, благодаря своим незаурядным способностям часто становятся объектом зависти и недружелюбия со стороны детей, не обладающих хорошими способностями. За счет такого отношения способные дети вынуждены защищаться иногда вербально, а иногда и физически. Поскольку, глупые дети или дети из «проблемных» семей (т.е. родители которых являются алкоголиками, наркоманами, психически больными людьми) часто бывают очень жестоки с теми, кто умнее их или лучше них учится. У одаренного ребенка может развиться агрессивная реакция на любое замечание в его адрес. Он может вести себя демонстративно, как бы мстя обидчикам за их недобрые слова и поведение.

Противоположное поведение – это следующий тип поведения одаренных детей – *апатичный, тихий, уход в себя*. Когда одаренный ребенок не встречает со стороны родителей или педагогов справедливой поддержки или понимания своих успехов, то он теряет интерес и мотивацию к дальнейшему продолжению учебы. Он начинает думать, что в жизни все устроено неправильно, что его деятельность ничего не меняет, что всегда побеждают глупые и богатые и т.д. Такой ребенок будет ходить на занятия, но заниматься при этом совсем другим, например, изучать корейский или английский языки, так как, по его мнению, если он уедет за границу, то его

способности сразу заметят и создадут ему хорошие условия.

В обоих случаях, если с такими детьми будет работать опытный психолог и проведет серию коррекционных занятий, то их поведение вновь станет социальным.

Каковы же основные проблемы одаренных и способных детей и молодежи? Давайте рассмотрим их.

1. Трудности в нахождении близких по духу друзей. Да, одаренных детей не так много. В детском саду, классе или институте их бывает по несколько человек, а то и 1 или 10 человек на одно учреждение.
2. Проблемы участия в играх и развлечениях сверстников. Поскольку одаренные дети развиваются всегда быстрее, чем средний ребенок, то и играть со своими сверстниками таким детям бывает уже неинтересно. Они часто ищут общество более взрослых людей, с которыми им можно будет обсудить все их размышления и достижения.
3. Ранний интерес к мировым проблемам. Мы уже отмечали то, что одаренные дети очень рано проявляют интерес к общемировым проблемам. Они стремятся думать масштабно и решать мировые проблемы уже с раннего возраста.
4. Дисинхрония (развитие, не подчиняющееся законам психологии и педагогики) развития.
5. Потеря мотивации к учебе.

Для того, чтобы вышперечисленные проблемы одаренных детей и молодежи не имели места в учебных заведениях, их необходимо решать сразу же с помощью психологов, педагогов,

изменения отношения общества к одаренным детям, молодежи, людям.

Мышление – высшая форма отражения мозгом окружающего мира, наиболее сложный познавательный процесс, свойственный только человеку.

Человек много знает об окружающем его мире. Он знает химический состав далеких звезд, ему знаком мир элементарных частиц, он познает законы высшей нервной деятельности, он знает о существовании рентгеновских лучей, ультразвуков, хотя не имеет возможности воспринимать все это. Человек отражает в сознании не только предметы и явления, но и закономерные связи между ними. Например, люди знают закономерную связь между температурой и объемом тела. Им известно отношение между сторонами прямоугольного треугольника, они понимают связь между господствующими ветрами, широтой, высотой местности над уровнем моря, с одной стороны, и климатом – с другой.

Но разве все эти знания получены человеком только с помощью анализаторов? Разве человек знает о мире только то, что дают ему ощущения и восприятие? Конечно, нет.

Возможности познания окружающего мира с помощью анализаторов очень ограничены. Человек очень мало знал бы об окружающем мире, если бы его познание ограничивалось только теми показаниями, которые дают зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Возможность глубокого и широкого познания мира открывает человеческое мышление. Что же такое мышление? В чем его сущность?

Что у данной фигуры четыре угла или что потолок белый особо доказывать не надо. Это воспринимается человеком непосредственно, с помощью органов чувств. А вот то, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов – это никак с помощью зрения увидеть нельзя. Такое познание не является *непосредственным* показанием наших анализаторов, а является *опосредованным* познанием.

Таким образом, во-первых, мышление есть опосредованное познание.

Опосредованное познание основано на наличии объективных отношений и закономерных связей между предметами и явлениями. Для того, чтобы выявить эти связи, человек прибегает к мыслительным операциям – сравнивает, сопоставляет, анализирует, обобщает, делает заключения.

Так, во-вторых, мышление – это познание отношений и закономерных связей между предметами и явлениями окружающего мира.

Если мы попытаемся приготовить фасоль, без предварительного замачивания, то получится у нас вкусный суп? Правильно, нет. Потому что фасоль нужно хотя бы за 1 час до приготовления замочить в теплой воде. И хотя из определенной фасоли мы еще ничего не готовили, но мы, зная это свойство данного овоща, переносим его на всю фасоль. Т.е. мы отражаем общие свойства предметов и явлений. Итак, мышление – это, в-третьих, обобщенное познание действительности.

Таким образом, *мышление* – процесс *опосредованного* и *обобщенного*

познания (отражения) окружающего мира.

Мышление происходит не в виде смены каких-либо психических образований, а в виде специальных умственных операций. Мышление – это психический процесс оперативный. Основными мыслительными операциями являются: *сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстракция, конкретизация, классификация и систематизация*. Давайте рассмотрим эти операции.

Сравнение – это мыслительная операция, которая выражается в установлении между предметами сходства и различия, равенства и неравенства, тождества и противоположности. «...сравнение есть основа всякого понимания и всякого мышления. Всё в мире мы узнаём не иначе, как через сравнение...», – писал педагог К.Д.Ушинский².

Вначале сходство и различие предметов отражается уже в процессах ощущения и восприятия. В качестве мыслительной операции сравнение происходит тогда, когда сходство или различие предметов необходимо уточнить или когда сходство или различие этих предметов не отражаются в ощущении и восприятии. Так мы сравниваем длину, ширину, высоту предметов, находим результаты различных выражений ($12-8=$, $1+3=$) и сравниваем их между собой.

Анализ – это операция, которая выражается в разложении предметов мышления на составные части или признаки. В процессе этой операции устанавливаются отношения целого к

его частям и элементам. Например, изучая какое-либо вещество, мы интересуемся из чего оно состоит- каких химических элементов: кислорода, водорода, хлора, калия или магния. Смотря на стол, мы можем мысленно разбить его на отдельные части: крышку, ножки, ящики, крепежные детали. Об операции анализа говорят такой поговоркой: Не видеть леса за деревьями. Есть очень простой способ определить, какая операция развита у человека лучше – задайте ему вопрос: Как дела? Если Ваш собеседник начинает очень подробно рассказывать Вам события последних месяцев или недели, то это – человек с развитым аналитическим мышлением. А если он отвечает очень кратко и мало, то Ваш собеседник – представитель следующего типа мышления – синтетического.

Синтез – это операция, заключающаяся в соединении отдельных элементов в одно целое. В процессе синтеза устанавливается отношение отдельных предметов или явлений как элементов или частей к их сложному предмету или явлению. Так, соединив отдельные части какого-либо прибора, мы получим целый прибор. Или соединив водород и кислород мы получим воду (H_2O). Из отдельных слов мы можем составить целое предложение. Об этой операции говорят такой поговоркой: За деревьями увидеть лес.

Отвлечение или *абстракция* – это мыслительная операция, заключающаяся в умственном отделении какого-либо признака (свойства, действия, состояния, отношения) от одного или нескольких объектов, отражаемых в мышлении. В

²К.Д.Ушинский «Избранные сочинения». Т. II, «Учпедгиз», 1939. Стр.436

процессе этой операции признак, который мы абстрагируем, начинает проследиваться самостоятельно. Например, рассказывая о каком-либо континенте, учитель побуждает учащихся представлять этот континент, его жителей, растительность и природные условия. Или сравнивая предметы, мы исходим из какого-то определённого признака: длины, ширины, стоимости и т.д.

Операция абстракции возможна только при наличии речи и языка.

Обобщение – это мысленное соединение сходных, существенных признаков, связей и отношений многих отражаемых мышлением предметов (класса предметов) в одном понятии. Например, «фрукты», «овощи», «материки», «числа» и т.д.

Эта операция также связана с речью и языком человека. И абстракция, и обобщение опираются на механизмы второй сигнальной системы.

Конкретизация является противоположным или обратным процессом отвлечению и обобщению. Конкретизация выражается: во-первых, в приложении общего отвлечённого признака к единичным объектам, и, во-вторых, в раскрытии общего через менее общее. Так, например, понятие «сила» мы относим к человеку, машине, электричеству. А к фруктам мы приписываем яблоки, груши, сливы, вишню. Все примеры, которые мы обычно приводим при объяснении общих теоретических положений, таких как филологические правила, моральные и этические принципы, относятся к конкретизации.

При изучении окружающего мира мы сталкиваемся не с одним предметом, а с

множеством предметов и явлений. Для удобства изучения и познания этих предметов приходится распределять их по классам или группам. Распределение множества предметов по группам или классам называется *классификацией*.

Классификация всегда производится по какому-либо признаку, присущему каждому предмету определённой группы. Так, студенты в вузах классифицируются по факультетам, специальностям, группам, успеваемости, возрасту, полу, месту жительства и т.д. Или лекарства классифицируются по видам заболеваний, форме выпуска – таблетки, растворы, порошки, суспензии; составу – химические, натуральные и т.д.

Признак, на основе которого производится классификация, называется *основанием* классификации.

Систематизация – операция мышления, основанная на расположении отдельных предметов, фактов, явлений, мыслей в определённом порядке – пространственном, временном, логическом. Различается систематизация пространственная, хронологическая и логическая. Например, сажая растения на участке, мы располагаем их, согласно размеру участка, его форме. Составляя, исторические сведения, мы собираем материал по датам, от прошлого к настоящему. Научный материал в учебниках располагается в логическом порядке: от простых понятий к сложным.

Наше исследование интеллекта (мышления) проводилось в детском дошкольном учреждении (ДДУ) № 10, негосударственном ДДУ «Детство» г.

Ферганы, ДДУ № 64 г. Андижана.
Исследовались дети разных возрастных
групп. Применялись следующие

методики: тест Бине-Симона, тест
Керна-Йерасека. По ДДУ № 10

Таблица 1

Средняя группа № 2

№ п/п	Фамилия, имя ребенка	Результат теста Бине-Симона	Образование матери, место работы	Образование отца, место работы
1	A. Roziyaxon	3,5	Среднее	Среднее
2	G. Jasmina	4	Среднее-спец., фирма	-
3	X. Soliha	3	Среднее-спец.	Среднее
4	A. Muhammadyusuf	3,5	Домохоз.	Среднее-спец., рабочий завода
5	A. Nuriddin	5	Среднее-спец., портниха	Труд.мигр., сред-спец.
6	M.Xudoberdi	4	Труд.мигр., среднее	-
7	X.Kamola	4	Высшее, учитель	Среднее-спец.
8	O. Laylo	3	Среднее	Среднее
9	I. Sjida	2	Среднее	Среднее
10	Y. Behruz	4,5	Среднее, водитель	Среднее спец.
11	S.Xonzodabegim	3	Высшее, учитель	-
12	A. Imronbek	2	Высшее, учитель	Высшее, учитель
13	D. Shirina	4	Среднее, домохоз.	Среднее-спец., завод
14	I. Sarvinoz	1,5	Среднее-спец.	Среднее-спец.
15	G'. Xumoyun	3,5	Среднее-спец.	Среднее-спец.
16	S. Shukrona	2,5	Высшее, учитель	Высшее, врач-лабор.
17	X.Madina	3,5	Среднее-спец., бизнесм.	Среднее-спец., бизнесм.
18	M. Xushnudbek	2,5	Среднее, домохоз.	Среднее-спец., автоойна

19	M. Noila	3,5	Среднее, домохоз.	Среднее-спец., автоойна
20	J. Bibisora	3,0	Среднее	Среднее-спец.
	Средний балл:	3,3		
	Мальчики:	3,57		
	Девочки:	3,15		

Рис.1

Средние показатели уровня интеллекта детей дошкольного возраста

Рис.2

Сравнение коэффициентов корреляции по группам детей

Подведём итог нашему исследованию детей дошкольного возраста. Из изученных нами восьми групп детского сада, общее количество исследованных детей – **140 человек**, так, получается, что коэффициент корреляции r_{xy} имеет положительное значение в шести группах (см.рис.2), отрицательное значение в двух группах (см.рис.2).

Таким образом, наша гипотеза о том, что умственно одаренные дети отличаются от обычных детей своими социальными качествами, подтвердилась: **более высокое умственное развитие имеют дети дошкольного возраста, родители**

которых имеют высшее или среднее-специальное образование.

Если мы сравним показатели уровня интеллекта детей дошкольного возраста, согласно половому признаку, то получается следующее: из изученных нами шести групп детей детского дошкольного учреждения в группах средний уровень интеллекта девочек оказался выше: в 4 группах – у девочек и в 2 группах – средний интеллект мальчиков имел высокое значение (см.рис.1). Из данных результатов следует, что **у детей дошкольного возраста уровень умственного развития девочек выше, чем у мальчиков.**

References:

1. Сафо Очил «Мустакиллик маънавияти ва тарбия асослари». Ташкент, «Укитувчи», 1995.
2. Рабочая концепция одаренности / Под ред. Д.Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикова. - М., 1998.
3. Развитие и диагностика способностей / Под ред. В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрикова - М., 2003.
4. Ратнер Ф.Л. Система выявления, отбора и поддержки одаренных за рубежом. Казань: Центр инновационных технологий, 2001. - 57с.
5. Рензулли Дж., Райе С. Модель школьного обучения // Основные современные концепции творчества и одаренности / Под ред. Д.Б. Богоявленской. М. - 1997. - С. 214-242.
6. Савенков, А. И. Одаренные дети в детском саду и школе: учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / А. И. Савенков. - Москва: Академия, 2000.
7. Хамедова Ю.Р. «Мышление и умственное развитие человека»// «Инновационные подходы и актуальные проблемы преподавания фундаментальных дисциплин». Материалы международной научно-практической конференции. 2021.
8. Хамедова Ю.Р. «Интеллект детей и уровень образования родителей»// «Психология фани ва ешларнинг ривожланиши». Международная онлайн конференция. Июль, 2020.
9. Хамедова Ю.Р. «Психология». Для студентов высших медицинских учебных заведений направлений бакалавриата. Фергана, 2020.

10. Кучкаров М.Т., Хамедова Ю.П. «Развитие мышления ребенка»// “International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences”. Vol.2, Issue 2, 2022. P.55-63.
11. Хамедова Ю.П. «Проблемы одаренных детей и молодежи»// «Central Asian Journal of Teoretical and Applied Sciences». Vol.03, Issue 3, 2022. P.20-29.
12. Khamedova Y.R. “Giftedness: the problem of genotipik determination”.// “Asian Journal of Reserch in Social Sciences and Humanities”. Vol.12, issue 04 April 2022. P.49-52.